

**Актуальные вопросы методики обучения русскому языку как
иностранному учащихся школ**

Габдулхакова Расима Фаридовна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14986517>

PhD, доцент

Наманганский филиал Ташкентского
международного университета Кимё Узбекистан

E-mail: gabdulhakovarasima@gmail.com

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы методики обучения русскому языку как иностранному, обозначается картина «мира обучения языку», декларируется мысль о том, что главной целью обучения языку является умение учащихся свободно общаться на изучаемом языке.

Ключевые слова. Родной язык, языковая личность, вторичная языковая личность, коммуникативный подход, риторика и красноречие, цели обучения, методы обучения, языковая картина мира, оценка.

Abstract: Annotation. The article discusses the methodology of teaching Russian as a foreign language, outlines the "world of language learning," and declares the idea that the main goal of language learning is for students to be able to communicate freely in the language they are studying.

Keywords: native language, linguistic personality, secondary linguistic personality, communicative approach, rhetoric and eloquence, learning objectives, teaching methods, linguistic picture of the world, assessment.

К необходимости владения людьми несколькими иностранными языками в мировом масштабе приводит стремление людей к взаимопониманию и усилению потребности к сотрудничеству в решении

возникающих глобальных проблем. При этом, владение неродным языком должно быть на уровне, равном уровню владения родным языком, что приводит к пересмотру основной цели, содержания и методов обучения иностранным языкам.

Если при обучении родному языку цель ставится как формирование языковой личности в процессе изучения языка, то при обучении языкам в условиях иноязычных групп ставится задача формирования вторичной языковой личности. В этом плане усиленное внимание уделяется формированию и развитию коммуникативной компетентности людей, изучающих языки. Такой подход требует применения более совершенных педагогических технологий обучения.

Процесс обучения русскому языку протекал в период своего развития по-разному и имеет свои специфические особенности. В частности, долгое время на процесс обучения русскому и другим иностранным языкам влияло соблюдение принципа «от знания теории языка к умениям и навыкам», который не совсем изжит и в настоящее время. Необходимо отметить, что результаты обучения не в достаточной степени удовлетворяют запросам общества: значительная часть выпускников общеобразовательных школ проявляет низкий уровень коммуникативной компетенции.

Соответственно, практика обучения должна оперативно реагировать на это обстоятельство и выработать пути оптимального решения задач формирования речевой компетенции. Вслед за передовыми методистами мы поддерживаем позицию «от формирования и прочного закрепления навыков ведения речевой деятельности идти к освоению необходимого объёма теоретических сведений о русском языке». Грамматические сведения, изучаемые в общеобразовательной школе, при таком подходе, должны вноситься на основе «коммуникативной грамматики».

Известные учёные В.Г. Костомаров и О.Д. Митрофанова в своей книге «Методическое руководство для преподавателей русского языка иностранцам» пишут «владение языком есть д е я т е л ь н о с т ь, требующая развития автоматизированных навыков, творческих речевых умений и «чувства языка». Мы не говорим для того, чтобы говорить; большей частью речь служит для нас таким же способом достижения какого-то неречевого результата, как и любая предметная деятельность». Авторы указывают также, что «овладение этими умениями происходит, во-первых, через интенсивную тренировку на уроке совместно с товарищами и под руководством преподавателя в применении получаемых знаний (учебная коммуникация); во-вторых, через последующее использование приобретённых умений в естественном речевом общении (истинная коммуникация). Часто причиной не вполне удовлетворительных результатов обучения бывает чрезмерное увлечение знаниями в ущерб развитию навыков и умений, учебной коммуникацией без должного привлечения естественных форм и видов речевого общения. Эти пристрастия особенно дают себя знать при обучении говорению, устной речи».

Практическая направленность курса школьного обучения русскому языку как неродному была определена Н.М. Шанским. В книге «Что значит знать язык и владеть им» был поднят вопрос «о владении языком», что явилось началом нового этапа развития методики преподавания русского языка как неродного. «Знать язык – это еще не владеть им», вот к какому выводу пришли специалисты после изучения реального состояния преподавания русского языка и результатов этого процесса.

Казалось бы, как минимум на три вопроса методической науки давно получены точные ответы: чему учить, как учить и с помощью чего учить. Являясь основными вопросами методики обучения, они служат ориентиром и в практике обучения русскому языку. Но вся

парадоксальность положения заключается в том, что до последних лет продолжают споры специалистов по поводу содержания обучения (чему учить?). Методы и приемы обучения (как учить?) все еще совершенствуются и с каждым годом появляются все более достойные из них. Выбор средств обучения (с помощью чего учить?) целиком зависит от уровня развития общества. Его прогресс в нашей стране способствует появлению и внедрению в практику обучения языку самых современных и передовых педагогических и информационно-коммуникативных технологий обучения.

В то же время говорить о стабильных результатах процесса обучения русскому языку, которые гарантировались бы при соблюдении определенных условий, пока рано. Картину «мира обучения языку» можно охарактеризовать следующим образом: методической наукой наработано и декларируется много, а реализуется из этого богатства лишь определенная часть. Успешному внедрению новых педагогических технологий и инноваций в практику обучения порой мешает консерватизм, характерный процессу обучения в целом. Не надо забывать и о том, что изменения, происходящие в методической науке, не всегда в полном объеме отражаются в сознаниях учителей-практиков. В практике обучения русскому языку местами все еще применяются устаревшие методы и приемы. Используемые средства обучения не выполняют функции, возлагаемые на них. Выполняемые на занятиях учащимися упражнения не всегда несут коммуникативно-направленной нагрузки. Особо остро на этом фоне встает проблема подготовки специалистов высокого уровня, способных обучать языку на уровне требований общества и формировать у своих подопечных коммуникативную компетентность. Следовательно, сам процесс обучения русскому языку и подготовки специалистов по языку все еще нуждается в совершенствовании, а конечные результаты процесса обучения не в полном объеме удовлетворяют запросы общества.

Итак, наиболее актуальными вопросами методической науки являются:

- определение главной и основополагающей целью процесса обучения языкам подготовку языковой личности, способной свободно общаться на изучаемом языке;

- претворение в практику традиции обучения инициативному говорению, ведь в жизни люди говорят в основном только тогда, когда им необходимо «пробить» дорогу своим мыслям;

- определение четкой позиции в вопросе «от общения к языку или от языка к говорению»;

- при общении каждый говорящий, независимо от того, говорит ли он на родном или на иностранном языке, работает в режиме «переводчика», т.е. свою внутреннюю речь переводит во внешнюю. Поэтому и речь людей разнообразна. Она может быть отличной, хорошей, нормальной, допустимой, плохой, непонятной или невнятной в силу различных обстоятельств. Данное положение должно учитываться при оценке коммуникативной компетентности обучаемых;

- оценка навыков общения людей в быту существует издавна. Выражения «у него язык подвешен», «за словом в карман не полезет» и другие подобные оценки подчеркивают, что есть необходимость в оценке коммуникативного умения. К сожалению, в официальной методике нет даже элементарных оценок, позволяющих оценить умения ученика говорить на изучаемом языке. Существуют оценки учащихся «по русскому... языку», которые годятся разве только для определения уровня успеваемости по предмету в целом. Необходимо принять более конкретные оценки типа «ученик свободно говорит», «понимает на слух русскую речь», «умеет читать» и т. п.;

- учить нужно и невербальной коммуникации, точнее, умению сочетать вербальные и невербальные средства при коммуникации, что

даст возможность почувствовать обучаемым свободу при общении, как это бывает при говорении на родном языке;

- специалистам необходимо разработать нормы определения уровня владения языком, как это принято в странах европейского содружества;

- с самого начала процесса обучения нужно снять существующие у обучаемых психологические барьеры и внушить им, что они уже могут, в пределах, пройденных тем, говорить на изучаемом языке;

- в традиционной методике долгие годы не было раздела, который назывался бы «обучение общению». В то же время в программах декларировалось, что главной целью обучения языку является умение учащихся свободно общаться на изучаемом языке. Следовательно, в содержании обучения при подготовке будущих учителей языков данный раздел должен стать ведущим;

- учим, скорее всего, начинке общения, учебным материалам, которые «могут понадобиться когда-нибудь». Если учесть, что общение сложный и многогранный процесс, то сопоставить накопленный впрок теоретический материал с возникающими в естественных ситуациях потребностями не так-то просто.

- как начать общение, как его завершать, об этом ничего не говорится в программах обучения языкам (в том числе и родному языку). Зато учащиеся получают подробные сведения о том, что надо говорить. Т.е. получают языковое, вербальное содержание того, что может пригодиться в процессе общения. В процессе обучения языку необходимо постоянно имитировать общение и создавать условия для применения накопленных знаний и навыков в пределах учебного и естественного общения;

- при усвоении родного языка человек проходит долгий этап «накопления» языковых и невербальных средств родного языка, которые в дальнейшем позволят ему перейти к продуктивному общению. Данное

положение должно учитываться при обучении русскому языку. В начале обучения должен быть значительный этап аудирования. Затем, как компонент в сочетании с другими видами упражнений, работа по обучению аудированию должна вестись на протяжении всего процесса обучения;

- в учебных планах средней школы должны быть такие важные предметы как риторика и красноречие.

Литература

1. Габдулхаков Ф.А. О роли русского языка на современном этапе развития общества// Преподавание языка и литературы, №4, 2002 г., с. 5-7.

2. Габдулхаков Ф.А. Психолингвистика в обучении русскому языку. Наманган, 2017. – 187 с. с.35

3. Габдулхакова Р.Ф. История и перспективы развития методики обучения русскому языку как иностранному в общеобразовательной школе. Довузовский этап обучения в России и мире: язык, адаптация, социум, специальность: сборник статей I Международного конгресса преподавателей и руководителей подготовительных факультетов в 2 ч. – М.: РУДН, 2017 г. – С.184-187

4. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. – М.: Академия, 2004. – 336 с.

5. Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д. Методическое руководство для преподавателей русского языка иностранцам. 4-е изд., испр.М.: Рус.яз.,1988. – 157 с.

6. Шанский Н.М. и др. Что значит знать язык и владеть им. – Л.: Просвещение, Ленингр. отд, 1989. – 192 с.